

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ОДАМ БОШИ ТАСВИРЛАШ ЖАРАЁНИДА ЧИЗМАТАСВИРНИНГ АҲАМИЯТИ

Артиков Ғайрат Азизович

Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти “Дастгоҳли
рангтасвир” кафедраси доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15400939>

Аннотация. Мақолада тасвирнинг олий таълим муассасаларидаги таълим жараёнидаги муҳим таркибий қисми сифатидаги аҳамияти кўриб чиқилган. Максус эътибор ижодий фикрлашни ривожлантириши, визуал саводхонликни ошириши ва студентларнинг профессионал тайёргарлиги учун кўникмаларнинг ролига қаратилган. Мақолада тасвир нафақат билимларни чуқурроқ эгаллашга ёрдам бериши, балки келажакдаги касб учун зарур бўлган профессионал компетенцияларини шакллантиришида восита сифатида ҳам хизмат қилишида алоҳида таъкидланган.

Калит сўзлар: тасвир, штудия, чизиш босқичлари, шаклни моделлаштириши, инсон анатомияси, бош қисмларининг пропорциялари.

Аннотация. В статье рассматривается значение рисунка как важного компонента образовательного процесса в высших учебных заведениях. Особое внимание уделено роли навыков в развитии творческого мышления, улучшении визуальной грамотности и профессиональной подготовки студентов. Статья подчеркивает, что рисунок не только способствует более глубокому усвоению знаний, но и является инструментом для формирования профессиональных компетенций, необходимых в будущей карьере.

Ключевые слова: рисунок, штудия, этапы рисования, моделировка формы, анатомия человека, пропорции частей головы.

Abstract. The article discusses the importance of drawing as a key component of the educational process in higher educational institutions. Special attention is given to the role of skills in the development of creative thinking, improvement of visual literacy, and professional training of students. The article emphasizes that drawing not only contributes to a deeper understanding of knowledge but also serves as a tool for forming professional competencies necessary for future careers.

Keywords: drawing, study, stages of drawing, form modeling, human anatomy, proportions of head parts.

Рассомлик маҳоратга эга бўлиш — бу бизнинг касбимиздаги асосий вазифалардан бири, мураккаб жихатлардан биридир.

Чизматасвир — барча санъат турларининг асоси бўлиб, рангтасвир, ҳайкалтарошлик, архитектурада муҳим ўрин тутади, шунингдек, дастгоҳли асарларда ўзига хос аҳамиятга эга бўлиб, агар талаба тасвирни тўлиқ ўзлаштирмаса, у ўзининг эскизида назарда тутган ва режа қилган ғояларини ифодала олмайди. Чизматасвирга нисбатан эҳтиёткорлик билан қараш, унинг аниқ қоидаларини бажариш лозим, чунки бу — энг мураккаб фанлардан биридир. У катта меҳнат, катта муҳаббат ва доимий машқ қилишни талаб қилади.

Шунинг учун, бошланғич курсларда чизматасвирга алоҳида эътибор қаратиш керак, бу учун тасвири босқичма-босқич амалга ошириш лозим.

Бошнинг тасвири (жонли модел) 4 босқичда чизилади.

1-босқич. Одам бош қисмига хос хусусиятларни аниқлаб форматга композицион жойлаштирилиши.

2-босқич. Одам бош қисмига хос хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда ёриқликлар сояларни катта яхлит шаклини топиб жойлаштириш.

3-босқич. Асосийсини аниқлаб ва иккинчи даражалигини унга тобий ҳолда шаклларга ишлов бериш.

4-босқич. Тугалланган чизматасвир.

Бошланғич курсларда асосий ўрганиш объекти тирик одамнинг бош қисми ҳисобланади. Чизматасвирни бажаришга киришишдан аввал, одам бош қисмини ҳар томонидан диққат билан қараб чиқиб, унда бўлган хос хусусиятларни ажралиб турган томонларини ўзингизга аниқлаб оласиз.

Одам бош қисмини ёриткич билан ёритганда, ёриқлик тепадан тушурилгани мақбул. Кўзлар жойлашган жойи ва бурин тагида соя бўлмоғи лозим, шунда одам бошини қисми ва шакли яхлит ҳолда янаям ўзига хос хусусиятларини аниқлаб беради. Мисол учун биз танлаган тарафдан одам бошини тўртдан уч томони кўриняпти. Ярим варағ хажмли фарматга ватман қоғоз тортилган кўриниш нуқтасини танлаб олиб, варағда чизматасвирни жойланиш ўлчамини аниқлаб олинади ва кейинчалик аниқланган чегаралардан чиқмаслик керак, агар сиз кейинчалик варағдаги чизматасвирни ўлчамлари ўзгартирсангиз у ҳолда онсонлик билан уни пропорциялари бузилади. Чизматасвирни композицион жойлаштиришда турли ҳолатлар ҳисобга олиш кўзда тутилади. Энг аввало композицион мутаносиблигига роя қилиш. Одам боши юз тарафида қисимлар кўпроқ жойлашганлиги эътиборини кўпроқ жалб қилади, ушбу сабабга кўра чизматасвирда бошни орқа тарафига нисбатан, юз тарафи оғиқроқ кўринади ва варағ қирғоғига сурилгандей кўринади, ушбу ҳолатдан йироқроқ бўлиш учун композицион жойлаштириш пайтида юз қиёфаси олтидан бошни орқа тарафига нисбатан кўпроқ жой қолдириши керак.

Варағни тепа қисмидан озроқ қолдириб, бошни тепа қисмини белгилаймиз ва одам бошини ҳажмини аниқлаб оламиз. Бунинг учун бош тепа қисмидан иягигача бўлган жойни одам бошидан сал кичикроқ қилиб ўлчаб пастки ияк қисмини қоғозга белгилаймиз. Тасаввур қиламиз одам боши думалоқ шарни ёки тухумни эслатади. Қалам билан умумлашган шаклни чизиб соя тарафига енгил тус берамиз. Одам боши шаклини тузилишида симетрия принципларига роя қилиб кузатамиз, тасаввуримиздаги ўрта чизикдан жуфт шаклларни жойланишига ўрта чизикни юрғазиб биз одам боши кўрнишини жойлашишини топамиз, горизантал чизикни кесиб чиқиб биз кўзни бошнинг қисмида жойлашган ерини кўрсатамиз, у яна одам боши бўйини энига нисбатан аниқлайди. Ўрта чизик чиқувчини доимий диққат эътиборида бўлиши керак. Чунки бизнинг кўриш нуқтамаздан иш жараёнида содир бўлувчи бевосита ҳаракатлар натижасида у доимо тасвирланувчи одам бошига нисбатан кўриш нуқтасини ўзгартиради. Ўрта чизик эгик шаклга эга, қўшимча ёрдамчи туташган горизантал чизикқа мўлжаллаб кўз косаси чуқурлигини ўлчамини белгилаб оламиз, сўнг бурунни олди ва ён биқинини аниқлаб чизиклар орқали белгилаймиз, оғиз ва иягини умумий шаклини келтирамиз. Кўз косаси чуқурлигидан ва бурунни тагидан икки горизантал чизик орқали қулоқни бўйини аниқлаб жойлашиш ерини топамиз.

Тахминий белгиларни кўйгандан кейин одам боши қисмини шаклларга бўлиб оламиз бунинг учун ёриқлик ва соя восита сифатини бажаради. Аввало одам боши қисмларини соя тарафига тус бериб ёриқлик тушган жойини ажратиб оламиз. Ушбу услубга кўра юзни олди ва ён тарафлари ажратиб олинади сўнг анатомия ва перспектива бўлимига суянган ҳолда одам боши айрим қисмларини аниқлаб оламиз. Бош тепа суяклари юқоридан пешона тепа қисмини ёпиб, пешона дўнглиги, қош усти ёйи ва чакка суяклари билан ниҳояланади. Биз биламизки кўз шар шаклини эслатиб туради. Шарсимон кўз соққаси кўз косаси чуқурлигида жойлашган ва юқори ва пастки қовоқлар билан боғланган. Кўз косаси айлана кўз мушаклари билан куршаб олинган. Кўриниб турган кўз соққаси ярим шари шаффоф шоҳ парда билан беркитилган унинг орқа тарафида рангдор парда айланаси марказида кўз қорачиғи билан бирга кўзни тасвирлаганда нигоҳ боқиш тарафини кузатиб бориш зарур, кўз ўқи бир нуқтада кесиб чиқиши керак.

Кўзлар оралиғи ўртача бир кўзни хажмига тенг. Бурун олди устки тарафи ва икки ёнидан таркиб топган, ҳамда қўйи устки қисми бурун тешиги жойлашган ерида. Бошни пластик хусусияти ифодаланишида пастки жағ катта аҳамиятга эга, унинг шакли билан юзни овали аниқланади. Пастки жағни марказий қисми ўртаси эгик жуфт шаклда ва ўртада майдончаси билан таркиб топган. Пастки жағ суяги бўғин воситасида чакка суягига қараб боради, то кулоқ супраси, ташкил эшитув йўли жойлашган еригача. Бошнинг хусусиятларини кўрсатиб бергандан сўнг уни катта шаклларга ёруғлик ва сояларга бўлиб текшириш керак. Ёшланиш каналидан ёшланиш каналига қадар масофа бир кўз хажмига тенг келади. Ёшланиш каналларидан бурун пастки бурчаклари ва оғиз бурчакларига қадар бизлар нимани кўряпмиз, бурун жуфти қаноатлари оролиғи кўз ёшланиш жуфт оролиғидан кенг бурун қанотлари оролиқ масофаси оғиз бурчаклари оролиғига нисбатан кичик бу текширув юз пластик хусусиятини аниқлашга ёрдам беради.

Бундан кейин қисмларга ишлов беришга ўтамиз. Аста секин тус бериб шаклини чизамиз. Чизматасвирлашда кўз шаклидан, бурун шаклига ўтиб борамиз, сўнг лаб шаклини ишлаб ияк шакли ва бошқа қисмларга ўтиб бораверимиз. Шаклларга ишлов бериб майда қисмигача аниқ ишланганлигини текширилгандан кейин, чизматасвир қисмларини умумлаштириш жараёни бошланади. Эндиги масала иккинчи даражалилигини юмшатиб олиш, бундаги мақсад энг муҳимини аниқлаб чиқариб олиш умумлаштириб ва қисимларни бир бирига нисбатан тоби этиб яхлитликга эришиш, талаб одам боши ҳарактерини топиб ишини шу даражагача олиб бориладики чизматасвир яшай бошлайди.

Тугалланган чизматасвир нима?

Рассом табиатни нусхасини кўчирувчи эмас-бу фаол яратувчи. Табиатдан ишлашда, рассом нафақат кўчириб ишлаши, шаклни нусхасини кўчириш уни тахлил қилиб шаклни объектив қонуниятларига асосланган ҳолда чуқур очиб бериши керак. Ижод асосида айнан аналетик ёндошиш ётибди. Қанча истедод ила чуқур уддалай олса рассом-студент шакл сир атворларига киришиб кетса ва қонуниятларига ўрганиб борса, янаям чуқур бўлади уни санъати ва янаям юқори бўлади уни яратган бадиий образлари бу уни мавжудликга чиқарган ҳукми. Ўйламай кўчириб бориш ва нусха олиш-санъатда мутахасисликни эгаллашда жаҳолатли душмандир.

Ўқув чизматасвири максимал даражада шаклни тугалланиши кўзда тутилади ва бунда ҳам тугаланиш тушунчаси қисмлар еғиндиси, миқдори, сони билан эмас, балки тирик шаклни асосий қонуниятларини ўрганиб етиш яъни тугалланиши уни қай даражада ифода этаолганидадир.

Тайёргарлиги бўш талаби жуда тез қисимларни ишлашга ўтади, сўнг зерика бошлайди. Шаклни объектив қонуниятларга асосланганлик асосий билими тушунчаси,- “Бевақт тугалланганлиги билан” алмашилади, ушбу ҳолат тизмни биринчи аломати хисобланади. Талаба барча қисмларни тўлиқ чизиб бўлган то ажинларигача, бироқ энг катта хажмий яхлитлиги.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Н.Ли «Основы учебного академического рисунка» 2012, Москва.
2. В.А.Могилевцев «Основы рисунка» 2007, Санкт-Петербург.
3. В.А.Могилевцев «Наброски и учебный рисунок» 2020, Санкт-Петербург.
4. Н.Н.Ростовцев «Рисование головы человека», 1989, Москва.
5. Д. А. Сафаралиев «Учебный рисунок в Академии художеств», 1990, Москва.
6. Р. Худайбергенов «Чизматасвир», 2020, Тошкент.
7. G.Vammes “Wir zeichnen den Menschen” 1989, Berlin.